

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Каримова Шоира Бахтияровна

Преподаватель Кокандского государственного педагогического института
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10202469>

Аннотация: Публикация посвящена анализу особенностей методов обучения детей дошкольного возраста творческой деятельности в ДОО, с помощью которых можно добиться больших результатов в воспитании и развитии способностей детей.

Ключевые слова: творческое развитие, старший дошкольный возраст, инновационные технологии, воспитатель.

В XIX-XX веках в педагогике сформировался взгляд на театр как на основной элемент морального и эстетического воспитания.

«Рассмотрение театрального искусства как передового средства обучения открывает путь к открытию человека. А открытие человека - это открытие личности. Именно в художественной деятельности ребенок может более полно выразить себя ». Л.М.Баткин

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мираманович Мирзиёев утвердил Стратегию действий по развитию Узбекистана, в которой объявил стратегию действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана на 2017-2021 годы. В пункте 4.5 Стратегии рассматривается вопрос совершенствования государственной молодежной политики, в котором говорится, что «наша молодежь должна быть физически здоровой, умственно и интеллектуально развитой, независимой, сильной, верной Отечеству, углублять демократические реформы и развивать гражданские права». Это возлагает большую ответственность на нас, педагогов. Президент уделяет огромное внимание всестороннему развитию молодого поколения, о чём свидетельствуют «Пять важных инициатив развития общества», принятых в мае 2019 года, где подчеркиваются вопросы усиления внимания к молодежи, широкого вовлечения ее к культуре, искусству и спорту, формирования навыков использования информационных технологий, пропаганды чтения книг среди молодого поколения и обеспечения занятости женщин.

В современном обществе резко повысился социальный престиж интеллекта и научного знания. С этим связано стремление дать детям знания, научить их читать, писать и считать, развивать способность чувствовать, думать и творить. Педагогическая установка в первую очередь на развитие мышления превращает эмоционально-духовную сущность ребенка во вторичную ценность.

Современные дети знают гораздо больше, чем их сверстники 10-15 лет назад, они быстрее решают логические задачи, но они значительно реже восхищаются и удивляются, возмущаются и сопереживают, все чаще они проявляют равнодушие и черствость, их интересы ограничены, а игры однообразны.

Отмечая недостаток наблюдательности, творческой выдумки у некоторых первоклассников, психологи часто ставят диагноз: «не доиграл», т.е. не натренировал свою фантазию и воображение в непредсказуемом и радостном процессе «сотворения игры». Как правило, такие дети не умеют занять себя в свободное время и на

окружающий мир смотрят без удивления и особого интереса, как потребители, а не как творцы.

Существует и другая важная проблема, волнующая педагогов и психологов. По данным Н.В. Самоукиной, в период психологической адаптации ребенка к школе у 67-69 % первоклассников возникают страхи, срывы, заторможенность, а у других, наоборот, развязность и суетливость. У детей часто отсутствуют навыки произвольного поведения, недостаточно развиты память и внимание. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению – это путь через игру, фантазирование, сочинительство. Все это может дать театрализованная деятельность. Являясь наиболее распространенным видом детского творчества, именно драматизация, «основанная на действии, совершаемом самим ребенком, наиболее близко, действительно и непосредственно связывает художественное творчество с личными переживаниями» Творчество ребенка и взрослого имеет принципиальные различия. Для взрослого реальный результат: картина, здание, книга, самолет или ракета – то, что создано его руками и является непосредственной целью творчества. Для ребенка это лишь побочный продукт основного результата – соиздания собственной личности. Рисуя, двигаясь под музыку, распевая слова, всплывающие сиюминутно, сочиняя песню на свои стихи и фантазируя перед сном, ребенок познает себя и тестирует мир, приспособляя себя к своему окружению.

Второй особенностью детского творчества является его тотальность: оно свойственно всем без исключения детям до подросткового периода, когда вхождение во взрослое сообщество побуждает большую часть людей отказаться от приспособления путем творчества. Самый простой путь быть принятым в это сообщество – стать таким, как все.

Общество крайне агрессивно по отношению ко всему, что грозит его устойчивости и постоянству. Дети могут различаться в возможностях, которыми наделила их природа в отдельных видах творческой деятельности, но само творчество – неременный атрибут становления их личности.

References:

1. Raximova, Feruzaxon Muxammadjonovna. "Problems of establishing and strengthening the material base of preschool education organization." Актуальные научные исследования в современном мире 4-7 (2021): 51-56.
2. Mukhammadjonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Pedagogical and psychological features of the formation of the creative activity of future teachers through personality-oriented education." ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 11.4 (2021): 1053-1056.
3. Толмачева В. В., Передерей Е. П. Развитие у детей старшего дошкольного возраста творческого потенциала с помощью инновационных методов // Научно-методический электронный журнал Концепт. – 2017. – Т. 39. – С. 1376–1380.
4. Mukhammadjonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Development of pedagogical activities

with preschool children in need of inclusive education." ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603 11.12 (2022): 423-427.

5. Nazirova, G. "Formation of a sense of national pride among in older preschool children through oral folk art-as a socio-pedagogical necessity." Science and Innovation 1.8 (2022): 2067-2077.

6. Turg'unov, S. T., et al. "Pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish, sifat va samaradorligini oshirish texnologiyalari." O'zbekiston Respublikasi O'zPFITI» nashriyoti (2014).

7. Nazirova, G. M. "qizi Gulomova, DD (2022). Content and pedagogical conditions of development of professional competence of pedagogues-educators of preschool educational organizations." International Academic Research Journal Impact Factor 7.1: 6.

8. Malikovna, Nazirova Guzal, and Mamadjanova Muyassar Nurmatovna. "Basic principles of technology for teaching methodological subjects in preschool education." Asia pacific journal of marketing & management review ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603 11.12 (2022): 415-417.

9. Рахимова, Ферузахон, and Феруза Галиева. "Активизация развития креативного познавательного мышления детей дошкольного возраста." Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования 2.17 (2022): 66-70.

10. Muxammadjonovna, Rakhimova Feruzaxon. "Some Types of Technology for the Physical Development of Preschool Children." Miasto Przyszłości 29 (2022): 145-146.

11. Mirzaeva, Farokhat, et al. "IMPROVING THE EDUCATIONAL PROCESS BASED ON A PEDAGOGICAL INNOVATIVE APPROACH." PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology 17.6 (2020): 8919-8926.

12. Каримова, Шоира Бахтияровна. "ОЗНАКОМЛЕНИЕ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ АРХИТЕКТУРНЫМИ ПАМЯТНИКАМИ-КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ ЛЮБВИ К РОДИНЕ." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI 2.1 (2022): 317-320.

13. Shoir, Karimova. "PEDAGOGICAL FEATURES OF THE FORMATION OF A SENSE OF PATRIOTISM IN PRESCHOOL CHILDREN." Yosh Tadqiqotchi Jurnal 1.5 (2022): 416-421.